

Е.С. Зотова, А.А. Измайлов, С.В. Кайманаков, Е.Г. Козлова, С.С. Мерзляков, Н.П. Недзвецкая, Я.И. Нисанов, А.Н. Норкина, С.Б. Павлов, О.Н. Рыбковская, И.П. Смирнов, Д.П. Соколов, Г.В. Фадеева, В.В. Чапля (Краснодар); научный сотрудник Т.С. Сухина; ведущий инженер И.Г. Морозов; аспирант И.И. Простаков; студент 1 курса магистратуры Г.Д. Гуторов; студенты магистратуры Г.Д. Гуторов, К.Н. Милюков; студенты бакалавриата А.А. Иванникова, М.У. Мавсарова; соискатель ученой степени к.э.н. А.И. Сироткина.

6 декабря в рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Что и где она, воспетая наукой экономика?», в которой приняли участие доктор наук Ю.М. Осипов (ведущий), С.Г. Ковалев (СПб.), С.В. Киселев, М.В. Кулаков, В.М. Кульков, К.А. Хубиев; президент Фонда экономических исследований М.Л. Хазин.

Т.С. СУХИНА

Человечество под натиском технонейросети*

Аннотация. Представлен обзор выступлений на секции «Человечество под натиском технонейросети», состоявшейся 6 декабря 2024 г. в рамках Международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез», которая была проведена на экономическом факультете МГУ 4—6 декабря 2024 г. в смешанном формате. На заседании были предложены доклады, рассматривающие с разных позиций процессы, связанные со стремительным развитием информационных технологий и искусственного интеллекта и влиянием этих процессов на человека и человечество.

Ключевые слова: человечество, информационные технологии, экономика, общество, человек, цифровизация, искусственный интеллект, нейросеть, культура, образование.

Abstract. The review of the session at the section «Humanity under the Onslaught of the Technoneural Network», held on December 6, 2024,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Человечество под натиском технонейросети // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 276—285. DOI:

as part of the International scientific conference «The World at a Turning Point: Geopolitics, Economics, Technogenesis», which was held at the Faculty of Economics of Moscow State University on December 4—6, 2024 is presented. The meeting presented reports examining from different perspectives the processes associated with the rapid development of information technologies and artificial intelligence and the impact of these processes on humans and humanity.

Keywords: humanity, information technology, economy, society, human, digitalization, artificial intelligence, neural network, culture, education.

УДК 330
ББК 65в

Заседание секции «Человечество под натиском технонейросети» состоялось 6 декабря 2024 г. в рамках работы Международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез», проводившейся на экономическом факультете МГУ 4—6 декабря 2024 г. в смешанном формате.

В докладе к.э.н., доцента **С.В. Кайманакова** (экономический факультет МГУ) и д.э.н., профессора **А.В. Постолига** (МАДИ) «Нейросетевые технологии в отраслях экономики и образовании» были «показаны возможности использования нейронных сетей в реальном секторе экономики, в частности, на транспорте, в промышленности, а также в финансовой сфере. Способность нейросетей к выявлению скрытых зависимостей внутри звеньев в цепи позволяет устанавливать тенденции, корреляции в больших объемах данных, применять их для прогнозирования различных экономических процессов, оптимизировать принятие управленческих решений в бизнесе. При подготовке инженеров и программистов в МАДИ используются учебные, методические и научные интерактивные электронные книги». Были продемонстрированы некоторые интерактивные 2D- и 3D-графики на страницах этих интерактивных книг. Также были показаны «живые» графики, сгенерированные авторами на образовательной WEB платформе «УМНИК» по одной из тем курса «Экономика для менеджеров», читаемого на экономическом факультете МГУ. По мнению авторов, «использование интерактивных графиков, анимированных картинок, которыми могут управлять как

преподаватели, так и студенты, позволит сделать обучение более успешным и интересным».

В выступлении на тему «Могущество и бессилие новых технологий в России» к.и.н., доцент **С.Б. Павлов** (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) подчеркнул, что «на информационные технологии (далее ИТ) возложены неоправданно большие ожидания и надежды. Они существенно повысили эффективность только в ограниченном количестве видов человеческой деятельности. В абсолютном значении это относится собственно к работе с информацией, в остальном — к биржевой, оптовой и розничной торговле, к логистике. В других сферах они дали гораздо меньше, часто ничего или даже навредили, как, например, в образовании. А замена творческой работы человека использованием искусственного интеллекта останавливает всякое качественное развитие».

Кроме того, ИТ создали новые проблемы — утечку персональных и иных данных, киберпреступность и вообще комфортные условия для иной другой преступной деятельности, новые возможности манипулирования человеческим сознанием. Эффективные решения этих проблем пока невозможно найти. И навряд ли одна только практика применения и общая культура смогут со временем ввести ИТ в безопасное и полезное русло, как это происходило в истории со всеми техническими новациями. Потребуется государственная воля».

В выступлении на тему «Реалии и ожидания: информационная техносфера, человек и биосфера» д.э.н., доцент **М.Ю. Павлов** (экономический факультет МГУ) отметил, что «сегодня развитие информационной техносферы опередило даже самые смелые прогнозы, на первый план выходят новые вызовы и угрозы, связанные с безопасностью человека и социума, при этом по-прежнему остро стоит проблема эксплуатации природной среды, поскольку даже развитие природоподобных технологий подразумевает, скорее, использование природной среды, нежели ее рекреацию. Все большее влияние на развитие современного мира оказывают высокостоимостные глобальные корпорации-сети, которые приобретают и усиливают контроль над финансами, общественным мнением, образованием, наукой и развитием технологий».

По мнению М.Ю. Павлова, «в этих условиях очень хорошей альтернативой представляется развитие распределенных моделей человеческой деятельности, прежде всего на основе распределения в пространстве и возвращения к человеческим ценностям — формированию пространства любви, малой Родины, повышению качества среды обитания и развитию человеческих качеств. Такая модель, на сегодня уже стартовавшая в образе «Родовых поместий», позволяет решить многие проблемы, в частности: усилить и развить человеческий потенциал, не допустить “утечки мозгов”, повысить образовательный, научный и культурный уровень людей, формировать малые и большие биогеоценозы, восстанавливая и совершенствуя природную среду и природный разум человека».

В выступлении **И.З. Гелисханова** (экономический факультет МГУ) на тему «Цифровые платформы и экосистемы: нейро- и биокомпьютинг, ИИ-автономность и гиперперсонализация» был представлен анализ тенденций трансформаций цифровых платформ и экосистем в горизонте до 2040 г., объединяющих нейрокомпьютинг, биокомпьютинг и передовые технологии ИИ, с акцентом на появление управляемых ИИ архитектур платформ и гиперперсонализированного пользовательского опыта. Показано, что посредством изучения конвергенции биологических и цифровых систем обсуждаются экономические, общественные, этические и технологические последствия от деятельности цифровых платформ, которые влияют на отдельного человека и общество в целом».

Д.ф.н., к.э.н., к.соц.н. **К.В. Молчанов** (экономический факультет МГУ) в докладе «Россия под натиском artificial intelligence — индивида или программы?» отметил, что «расширение сферы применения и усиление влияния искусственного интеллекта (ИИ) требуют глубокого анализа его феномена, постижения его сущности и понимания его применения. Современные определения ИИ, сведенные к технологическому, или прикладному, уровню, не раскрывают его сущности и не затрагивают глубинные вопросы природы интеллекта, творчества и субъектности, что препятствует разрешению возникающих фундаментальных противоречий и проблем. Центральным вопросом стало противоречие между творчеством человека и возможностью его имитации или даже замещения в ИИ. Отсутствие четких терминологических различий между российским и западным пониманием ИИ затрудняет его обсуждение и исследования в России.

Предельно важно, что нельзя использовать западные концепции в российской практике без учета отечественного менталитета». По мнению К.В. Молчанова, «в России необходимо уточнить понятие ИИ и пересмотреть его перевод с учетом культурных различий; создать новый терминологический аппарат, учитывающий уникальность российской философской и культурной традиций; адаптировать дискуссии и исследования к российскому менталитету и условиям; переосмыслить концепцию ИИ, обращая внимание на существенные и культурные различия между западным и российским подходами; начать новые обсуждения ИИ в России, отличая "искусственный интеллект" от "artificial intelligence"».

К.э.н., доцент **Д.П. Соколов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) в выступлении на тему «Перспективы личного фактора производства в условиях вытеснения живого труда» обратил внимание на то, что «в экономической науке последнего времени участие человека в общественном производстве сведено до узких категорий рабочей силы или человеческого капитала, что обуславливает необходимость обращения к категории личного фактора производства — категории, позволяющей работать с реальностью субъектности человека как актора живого труда, осуществляемого посредством труда овеществленного, и социально-экономических отношений, возникающих в связи с этим процессом. Ключевые тенденции в изменении роли личного фактора производства в новой экономике: 1) высвобождение массы труда различной квалификации (от рутинного и монотонного труда до высококвалифицированного и творческого) в результате автоматизации и роботизации; 2) рутинизация труда человека по мере социально-экономического развития в результате нарастания унификации и стандартизации деятельности; 3) вытеснение людей из сферы реального производства в потребление и создание услуг для гиперпотребления; 4) стирание границ в общественном сознании и мысли между человеком и машиной». С точки зрения Д.П. Соколова, «в создавшихся условиях необходим пересмотр существующего знания о человеке и труде с целью формирования цельной теории, способной стать основой не только для научного развития, но и для практики государственного управления».

К.ф.н. **С.С. Мерзляков** (экономический факультет МГУ) свое выступление посвятил концепции Нового возрождения, в соответ-

ствии с которой человек является единственной традиционной ценностью. «Философия, в отличие от идеологии, занимается универсальными фундаментальными ценностями, т. е. самым главным — самым главным вообще, для всех. Мы до сих пор не знаем, что такое сознание. Мы живем и не отдаем себе отчета в нашей уникальности. Единственной абсолютной ценностью является человек как единственный носитель существования. Сегодня эта абсолютная ценность теряет свой статус, в настоящее время происходит ее размытие. Человек становится избыточным. Культура больше не справляется с ролью защитника человека».

Что нам нужно делать? То, что в России не было Возрождения с его антропоцентризмом, не означает, по мнению С.С. Мерзлякова, что «оно невозможно, и сегодня мы видим шанс для нашей культуры вернуть человеку статус абсолютной ценности и на этом фундаменте строить свою жизнь, экономику, культуру, этику, экологию. Человек — это ядро западной цивилизации, нам нужно достать это ядро, очистить его от грязи, протереть, заставить его снова блестеть и забрать себе».

Выступление д.э.н., профессора **С.С. Носовой** (НИЯУ МИФИ, г. Москва) и к.э.н., доцента **А.Н. Норкиной** (НИЯУ МИФИ, г. Москва) на тему «Цифровые технологии как луч света в индустриальной экономике» направлено на то, чтобы «понять, что наступило время, когда необходимо отказаться от закостенелых способов хозяйствования в системе индустриальной экономики и перейти к принятию нового базового мышления об экономической ценности формирования цифровой экономики, которая спровоцирована внедрением современных цифровых (информационных) технологий. Проанализированы концептуальные положения, связанные с решением проблем, связанных с внедрением цифровых технологий и формированием на их основе цифровой трансформации хозяйствования и ее влияния на бизнес-процессы и взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества в контексте современного экономического развития. На основе опубликованных экспертных оценок утверждается, что для формирования цифровой экономики на уровне мировых стандартов требуется: во-первых, развитие цифрового предпринимательства как "ядра" цифровой экономики в процессе воспроизводства общественного продукта, где взаимодействуют производство —

распределение — обмен — потребление; во-вторых, внедрение "цифрового стиля" в бизнес-политику, чтобы через выстраивание технологических цепочек и диверсифицированных связей способствовать росту технологий искусственного интеллекта и особенно генеративного искусственного интеллекта, суть которого заключается в создании новой матрицы модели экономического развития с целью запуска масштабной виртуальной программы нового бытия человечества. Подчеркивается, что в странах, где недостаточно развивается цифровая экономика, нужно подвергнуть сомнению взгляды индустриального экономиста, во многом признать их устарелость и обосновать выгоду от цифровых технологий, пронизывающих все сферы хозяйственной деятельности. Для этого нужна грамотная оценка роли цифровых технологий в экономическом развитии. Эти проблемы нашли отражение в новых учебниках по цифровой экономике, авторами которых являются Носова С.С., Норкина А.Н. и другие. (издательство КНОРУС, Москва), где анализируется не только сущность, но и способы хозяйствования в условиях цифровизации».

В своем выступлении на тему «Российские здоровьесберегающие технологии в условиях дорогих денег» к.э.н., доцент **В.Е. Гаврилова** (экономический факультет МГУ) высказала предположение, что «в современных условиях экономическое содержание феномена “деньги” заключается в их предназначении и способности соединять ресурсы. В зависимости от целей этой интеграции деньги могут действовать как комплекс инструментов, способствующих эффективности экономической системы, а могут демонстрировать деструктивное воздействие как на отдельных экономических агентов, так и на систему воспроизводства в рамках национального хозяйства». С точки зрения автора «конструктивная цель денег — это обеспечение такого взаимодействия ресурсов, которое приводит к улучшению качества жизни людей, а не к росту ВВП или подобным — во многом номинальным — общепринятым показателям, а деструктивная цель денег заключается в создании и поддержании механизма “дорогих денег”, которые препятствуют освоению и эффективному использованию всех видов ресурсов, приводят к потере технологий, увеличивают цену жизни и сокращают доступ к общественным благам, что в результате приводит к взрывному росту психосоматических патологий среди населения, проявляется в виде сердечно-сосудистых и он-

кологических заболеваний, критического “омоложения” и распространения сахарного диабета. Причиной роста такой заболеваемости является так называемая новая “ментальная нормальность” в виде стресса, возникающего в том числе за счет невозможности исключить из жизни воздействие искусственного интеллекта». В заключение В.Е. Гаврилова подчеркнула актуальность исследований ученых химического факультета МГУ, которые «следует оценивать, как реальный вклад в формирование импортонезависимости и серьезной экономии бюджетных средств в части развития здоровьесберегающих технологий в РФ».

В выступлении на тему «Безусловный базовый доход как новый источник богатства в контексте технологического отчуждения: риск или благо?» студентка 4 курса **А.И. Иванникова** (Финансовый университет при Правительстве РФ) отметила, что «сегодня во многих странах, в том числе и в России, все большую популярность начинает приобретать концепция безусловного базового дохода, подразумевающая под собой гарантированные выплаты, предоставляемые всем гражданам вне зависимости от каких-либо условий. И, хотя данное понятие не является новым в научной литературе, особую популярность оно начало приобретать именно в связи с тем, что, вследствие возрастания риска распространения технологической безработицы, значительная часть людей рискует остаться без доходов. Таким образом, предполагается, что в перспективе, благодаря искусственному интеллекту, человечество может оказаться в таком будущем, в котором не будет нужно работать, так как «все люди будут получать высокий безусловный базовый доход и наступит эпоха всеобщего изобилия без дефицита товаров и услуг». Однако, несмотря на предполагаемый благоприятный эффект от введения таких выплат, их реализация на практике может привести к деградации человека и формированию потребительского образа жизни».

Научный сотрудник **Т.С. Сухина** (экономический факультет МГУ) в выступлении на тему «Человек и цифровизация: ценности и цена» сосредоточилась на проблемах, связанных с изменениями, происходящими в системе ценностей под влиянием цифровизации, и обусловленных этими проблемами рисками. Проанализировав роль и значение таких основополагающих ценностей, как ценность личности, свобода и ответственность, социальные ценности, автор пока-

зала, что у жизни в цифровом мире есть множество достоинств, которые легко могут стать источником проблем для человека, что цифровизация не только способствует расширению пространства свободы человека, но одновременно и человек становится объектом манипулирования со стороны информационных систем. Стремительный рост информационных потоков во всех сферах труда в сочетании с чрезмерной многозадачностью приводит к развитию отчетливой тенденции возрастания рисков для психического и профессионального здоровья человека на фоне увеличения разрыва между объемом производимой информации и способностью человека к ее обработке».

В выступлении соискателя степени к.экон.н. **А.И. Сироткиной** (Финансовый университет при Правительстве РФ) на тему «Информационные технологии как средство глобальной трансформации» были рассмотрены информационные технологии в качестве инструмента глобальной трансформации либеральной социально-экономической системы в двух аспектах: пропагандистском и регуляторном. Пропагандистский аспект (мягкий метод воздействия на целевую аудиторию) позволяет внедрить необходимые нарративы (установки, образы действия). В свою очередь, регуляторный аспект состоит в прямом влиянии на социально-экономические отношения (нормирование производства и потребления). С учетом существования системы государственно-монополистического капитализма в глобальном масштабе речь идет, в первую очередь, о реализации частных экономических интересов с использованием возможностей информационных технологий. Иными словами, внедрение информационных технологий (собственность на которые зачастую имеет частный характер) в социально-экономические отношения всех уровней приводит к их бюрократизации в интересах узкого круга заинтересованных сторон. В докладе бюрократизация социально-экономических отношений рассмотрена в негативном ключе с точки зрения формализации взаимодействия субъектов социально-экономических отношений для реализации экономических интересов привилегированного меньшинства, т. е. сохранения и укрепления социального неравенства в глобальном масштабе. Таким образом, информационные технологии зачастую являются инструментом реализации частных экономических интересов, в том числе воплощения концепции «хепитализма».

Студентка 2 курса Финансового университета при Правительстве РФ **М.У. Мавсарова** в выступлении на тему «Экономическая мотивация» отметила, что «в условиях развивающейся информационной экономики формируется новая система мотивирования различных видов деятельности в компаниях, с преобладающим преимуществом экономических мотивов. Новая система экономической мотивации, обеспечивающая опережающее развитие общества, должна быть направлена на трансформацию экономических мотивов достижения конечных целей, согласованных не просто с получением прибыли и финансовой заинтересованности, а с достижением совместного благополучия при удовлетворении частных и общественных интересов. Важность нового взгляда на экономическую мотивацию в компаниях подчеркивает необходимость соблюдения баланса между увеличением прибыли собственников бизнеса и обеспечением благополучия всех заинтересованных сторон с точки зрения успеха компании. Таким образом исследование понятия “экономическая мотивация” позволило уточнить его содержание с приоритетом экономических мотивов заинтересованных субъектов экономических отношений».

Студент магистратуры 1 курса **Г.Д. Гугоров** (Государственный университет просвещения, г. Москва) в выступлении на тему «Государственная поддержка в использовании технологий искусственного интеллекта в социальной сфере» пришел к выводу, что государство активно поддерживает внедрение искусственного интеллекта в социальной сфере, но предстоит еще много работы: совершенствование законодательства, повышение квалификации кадров и выпуск специалистов, решение этических вопросов. Искусственный интеллект должен стать инструментом, дополняющим человека, а не заменяющим его, при ответственном подходе он способен заметно улучшить социальную сферу страны.

В завершение работы секции ведущий заседание д.э.н., профессор **М.В. Кулаков** (экономический факультет МГУ) поблагодарил участников, пожелал творческих успехов и выразил надежду, что «услышанное сегодня на секции пригодится в нашей научной и педагогической деятельности».